

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЙКОНИМОВ ГАЛЛЯРАЛЬСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Отабекова Зарнигор Аслиддин кизи

Джизакский государственный педагогический университет им. А.Кадыри,
направление «Русский язык и литература», магистрант 2 курса.

Республика Узбекистан, г. Джизак

Закиров А.А.

Научный руководитель – к.ф.н., доц.

Джизакского государственного педагогического университета им. А.Кадыри

АННОТАЦИЯ

Целью статьи является изучение ойконимии. В данной статье рассматривается анализ ойконимов Галляаральского района.

Ключевые слова: топонимия, ойконимия, топоним, географическое название, ономастика, название места, образ жизни, апеллятив

ANNOTATION

The purpose of the article is to study oikonymy. This article discusses the analysis of the oikonyms of the Gallaaral region.

Key words: toponymy, oikonymy, toponym, geographical name, onomastics, place name, way of life, appellative.

ANNOTATSIYA

Maqolaning maqsadi – oykonimiyani o'rganish. Ushbu maqolada G'allaorol tumani oykonimlarining tahlili haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: toponimiya, oykonimiya, toponim, geografik nom, onomastika, joy nomi, hayot tarzi, apellyativ.

На сегодняшний день одной из актуальных задач является изучение названий мест каждого района, области, сбор топонимов, пояснение, научная характеристика, определение национально-культурных основ, составление словарей.

Известный советский топонимист-географ Э.М. Мурзаев следующим образом характеризует количественный состав топонимов и их роль в жизни человека: «Невозможно представить себе жизнь современного общества без географических названий. Они повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Все на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, улица, на которой он живёт, город, страна – все имеет свои имена. Ежедневное чтение газет, классической литературы, изучение истории культуры и развитие науки приводят к новому, все расширяющемуся запасу географических названий в нашем языке»²⁹.

Надо отметить, что ономастические термины узбекского языка, топонимы исследованы в лингвистическом аспекте.

С точки зрения местных географических терминов топонимы Джизакской области по сравнению с другими территориями занимают – оралик мавке.

В узбекском языкознании по топонимике написано немало работ, однако, географические названия изучаемого региона, а именно Галляаральского района Джизакской области в целом специально не исследованы.

Исследование топонимов названного района может пролить свет на особенности мировоззрения, быта и культуры узбекского народа. В статье раскрыты семантические особенности топонимов как языковой единицы, освещающей историю, общественные отношения народа.

Авлиё – (святой) в переводе с арабского означает «человек, близкий к Богу». Ойконим назван в честь святыни Саъда ибн Абу Ваккаса. В исламских традициях святые – это праведные, способные, смиренные люди, ставшие близкими к Аллаху благодаря какому-то труду, служению или качеству.

²⁹ Мурзаев Э.М. Географические названия. – География в школе, 1962, № 4, с. 24.

Бешбола - род джизакских юзов и кипчаков, этноним получил название кишлак, село названо по этническому составу населения. Пять - в этнонимии и топонимии имеет значения «многое, обильное, чрезмерное, неопределённое количество». В Фаршском районе тоже есть ойконим с этим названием.

Гумсой - естественно-географический термин, характерный для персидско-таджикского языка. Слово «гум» означает глубину, низкую по сравнению с окрестностями, сой (ручей) — географический термин, вогнутые части земли, образованные различными корами земли, в значении долины, притока реки, ручья. Глубокий ручей, низкий ручей(сой) по сравнению с окрестностями – Гумсой. В Зааминском районе тоже есть ойконим с этим названием.

Бойларовул - название этноса служило символом в наименовании села. Значение слова «бой» (богатый) – «великий, могучий, огромный, возвышенный». В общем списке этнонимов, составленном Х. Дониёровым на

Географические термины могут самостоятельно становиться топонимами. Довул (ураган) - один из таких географических терминов. П.Гуломов определял этот географический термин следующим образом: ураган – это очень сильный ветер, скорость более 20 метров в секунду. Он вызывает большие волны на море, бедствия и разрушения на суше. Обычно турбулентность возникает в связи с циклонами. Иногда это бывает в виде сильного вихря.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахмонов Ф. Шукуров Ш. *Историческая грамматика узбекского языка. Морфология и синтаксис. Ташкент: Фан, 1973. 316 с.*
2. Дусимов З. *Топонимы Хорезма. — Ташкент: Фан, 1985. 104 с.*
3. Дусимов З. *Историко-лингвистический анализ топонимии Хорезма. Автореф.дис. д-ра филол. наук. - Ташкент, 1989. 52 с.*
4. Закиров А.А. *Топонимия Джизакской области Узбекской ССР. АКД, М., 1991. 21 стр.*

5. Кармышева Б. Х. *Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана /по этнографическим данным/*. –М.: Наука, 1976. 323 с.
6. Кононов А. Н. *Грамматика современного узбекского литературного языка*. -М., -Л.: АН СССР, 1960. 552 с.
7. Мухаммад С. *Шейбонинаме*. — Ташкент: Фан, 1989. 260 с. Нафасов Т. *Толковый словарь топонимов Узбекистана*. — Ташкент: Фан, 1988. 288 с.
8. Нафасов Т. *Почему так назван наш кишлак?* — Ташкент: Фан, 1989. 100с.
9. Хакимов К.М. *"Жиззах вилояти топонимлари"*. Джизак-2014г. 21 с.
10. Холдорова Г.М. *"Ғаллаорол тумани географияси"*. Ташкент, 2019. 84 с.
11. Кораев С. *Топонимика – Ташкент: «Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти», 2006. 320 с.*
12. Бондалетов В.Д. *«Русская ономастика»* - М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
13. Мурзаев Э.М. *Географические названия*. – *География в школе*, 1962, № 4, с. 24.